

Thermal Energy Storage Systems

for energy efficient buildings

Projektdaten

NAME

Thermal Energy Storage Systems for Energy Efficient Buildings. An integrated solution for residential building energy storage by solar and geothermal resources

AKRONYM

TESSe2b

DAUER

4 Jahre

Budget

€ 4.311.700

PROGRAMM

EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION
WORK PROGRAMME 2014 - 2015

THEMA

EeB-06-2015 - Integrierte Lösungen für die Wärmespeicherung in Gebäudeanwendungen

Grant agreement number

680 555

ERWARTETE REDUKTION DES
GEBÄUDEENERGIEBEDARFS: 25 - 30%

ERWARTETE AMORTISATIONSDAUER: 8 - 9 JAHRE

KONSORTIUM

- 1 IPS, Polytechnic Institute of Setubal | PORTUGAL (**KOORDINATOR**)
- 2 CRES, Center for Renewable Energy Sources and Saving | GRIECHENLAND
- 3 NKUA, National and Kapodistrian University of Athens | GRIECHENLAND
- 4 GEOTEAM, Technisches Büro für Hydrogeologie, Geothermie und Umwelt Ges.m.b.H. | ÖSTERREICH
- 5 UOI, University of Ioannina | GRIECHENLAND
- 6 SGGW, Warsaw University of Life Sciences | POLEN
- 7 RUB, Ruhr University of Bochum | DEUTSCHLAND
- 8 ECOSERVEIS, Association ECOSERVEIS | SPANIEN
- 9 PCM, Phase Change Material Products Ltd | ENGLAND
- 10 Z&X, Z&X Mechanical Installations Ltd | ZYPERN

TESSe2b Partner

WAS TESS_E²B PROJEKT

Das TESS_E²B-Projekt entwickelt eine integrierte Lösung für die Energiespeicherung in Wohngebäuden mit Hilfe der Nutzung von Solarenergie und Erdwärme. Ziel ist es, das Missverhältnis zwischen benötigter und vorhandener Energie in Gebäuden zu bereinigen. TESS_E²B entwickelt, testet und demonstriert eine modulare und günstige Wärmespeicherungstechnologie auf der Basis latenter Wärmespeicherung (Phase Change Material, PCM) für Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung in Gebäuden.

Die Lösung verbindet kompakte PCM-Tanks für die Wärmespeicherung mit hocheffizienten Wärmepumpen, die über mittels PCM verbesserte Erdwärmesonden versorgt werden. Um sowohl die Energieeffizienz als auch die ökonomische Performance des Gesamtsystems zu optimieren, wird die TESS_E²B-Lösung durch ein eigens entwickeltes smartes und selbstlernendes Kontrollsystem gesteuert.

ZIELSETZUNG

- Auswahl und Beschreibung geeigneter PCMs um die Entwicklung und Leistung hocheffizienter PCM-Tanks für die Wärmespeicherung sowie verbesserter Erdwärmesonden zu optimieren.
- Einsatz von Nanotechnologie zur Entwicklung von Paraffinen, deren thermische Kapazität mittels Nanopartikeln verbessert wurde (Nano Enhanced Phase Change Materials, NEPCM)
- Entwicklung und Optimierung modularer Tanks und Hochleistungswärmetauscher für die Wärmespeicherung.
- Entwicklung einer Dünnschichtbeschichtung als Schutz für die Tanks gegen Korrosionsschäden durch Salzhydrate.
- Entwicklung eines smarten selbstlernenden Kontrollsystems für einen effizienten TESse2b-Betrieb und Integration in einen robusten Prototyp.
- Entwicklung einer effektiven Nachnutzungsstrategie und eines Geschäftsplans, um den nachhaltigen Nutzen der TESse2b-Lösung zu demonstrieren.

ERWARTETE ERGEBNISSE

- Reduktion des Gebäudeenergiebedarfs und der damit verbundenen CO₂-Emissionen um 25 - 30 %.
- Erreichen einer Amortisationsdauer von 8 - 9 Jahren.
- Steigerung der Anteils von erneuerbaren Energien im Wohnbausektor.
- Beitrag zur Flexibilisierung der Energienetze.

UMWELTFREUNDLICH, GÜNSTIG UND SICHER

- Reduktion der Umwelteinflüsse von Gebäuden.
- Beitrag zur Erreichung der EU-Klimaziele.
- Einfaches Mittel zur Kostenreduktion sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten.

WIE ABLAUF

TESSe2b Workpackages

SYSTEMLAYOUT

Die TESSe2b-Lösung hat thermische Speichertanks, die in Abhängigkeit der jeweiligen Anwendung Energie auf drei unterschiedlichen Temperaturniveaus speichern. Den Kältespeichertank für die Wohnungskühlung (Cold-, CPCM), den Wärmespeichertank für die Heizung (Hot-, HPCM) und einen Tank auf einem noch höheren Temperaturniveau für die Warmwasserbereitung (Domestic Hot Water-, DHWPCM). Das untenstehende Schema zeigt die in der spanischen Demonstrationsanlage (Demosite) realisierte TESSe2b-Lösung, mit Solarkollektoren, einen DHWPCM-Tank, vier HPCM-Tanks, zwei CPCM-Tanks und die Wärmepumpen mit Erdwärmesonden. Jede Demosite hat ihr eigens adaptiertes System, so wie es jede Anlage haben wird, die zukünftig mit der TESSe2b-Lösung ausgestattet werden wird.

Spain Demosite System Layout

PHASE CHANGE MATERIALS

Im Vergleich zu konventionellen Wärmespeichertechnologien, die sensible Wärme (sensible heat) nutzen, verfügt die Nutzung von Latentwärmespeichern (Phase Change Materials, PCM) eine wesentlich höhere Speicherkapazität und ein eher isothermales Verhalten während des Ladens und der Entladung. Der wichtigste Parameter bei der Auswahl des PCMs für eine Anwendung ist dabei dessen Schmelz- bzw. Gefrierpunkt, weshalb diese Temperatur innerhalb eines Bereiches sein muss, der durch die Anforderungen der Anlage definiert wird.

- ✓ PCM speichert gleich viel Wärme wie Wasser mit einem ΔT von 40 K.
- ✓ Sensible Wärme führt zu größeren Wärmeverlusten.
- ✓ Über das PCM kann die Phasenwechseltemperatur genau definiert werden.

Sensible vs. latente Wärme

Während der Auswahl des PCMs müssen natürlich noch weitere Aspekte berücksichtigt werden: der Temperaturbereich des Phasenwechsels, die Wärmekapazität, die spezifische latente Wärme, die thermische Leitfähigkeit, die Umkehrbarkeit der Gefrier- und Schmelzyklen, die Haltbarkeit, die Verträglichkeit mit anderen Materialien wie z.B. Metall oder Plastik, die Toxizität, die Entflammbarkeit, die Kosten, die Verfügbarkeit auf dem Markt etc.

Während des TESS_E²B-Projektes wurden unterschiedliche Lösungen wie unter anderem die Verwendung von Salzhydraten oder organischen PCMs untersucht, wobei letztendlich organische basierte PCMs zum Einsatz gelangten. Für die Speichertanks wurden drei Paraffine ausgewählt, die thermische Energie auf unterschiedlichen Temperaturniveaus speichern: A9 für die Kältespeicherung, A44 für die Wärmespeicherung sowie A53 für die Warmwassertanks.

Für die Auswahl des PCM für die Erdwärmesonden wurde überlegt, wie der größte Vorteil aus der Integration von PCM in die Sonden zu erzielen ist. In Österreich und Spanien wurde deshalb ein PCM ausgesucht, dessen Schmelz- bzw. Gefrierpunkt etwa drei Grad Celsius unter der durchschnittlichen Untergrundtemperatur des jeweiligen Standorts liegt, um die Temperaturen in den Erdwärmesonden während der Heizperiode zu heben. Im Gegensatz dazu wurde auf Zypern ein PCM in die Sonden eingebaut, dessen Phasenwechseltemperatur drei Grad über der durchschnittlichen ungestörten Bohrlochtemperatur liegt, um die Temperaturen während der Kühlsaison zu stabilisieren.

PCM	ANWENDUNG	NOMINALER SCHMELZ- bzw. GEFRIERPUNKT (°C)	LATENTENTHALPIE (kJ/kg)
Paraffinwachs A9	Kältespeichertanks Erdwärmesonden Österreich	9	185
Paraffinwachs A12	Erdwärmesonden Spanien	12	214
Paraffinwachs A28	Erdwärmesonden Zypern	28	270
Paraffinwachs A44	Wärmespeichertanks Heizen	44	268
Paraffinwachs A53	Wärmespeichertanks Warmwasser	53	238

PCM SPEICHERTANKS

Die TESS_E²B-Tanks wurden so gestaltet, dass sie sich durch ihre kompakte und modulare Form leicht einbauen lassen. Das Design erfüllt die gültigen europäischen Normen und wurde mit Hilfe numerischer Finite Elemente Analyse (FEA) durchgeführt. Der Aufbau besteht aus einer Hülle aus Polypropylen, die durch fünf horizontale Rippen und drei Stahlträger gestützt wird. In jedem Tank ist ein Hochleistungswärmetauscher eingebaut, der extra dazu entwickelt wurde, die benötigte Wärmeübertragungsrate zwischen dem PCM und der Wärmeträgerflüssigkeit während des Betriebs zu erreichen (Laden/Entladung).

Das Design des Wärmetauschers wurde sowohl computergestützt als auch durch Tests im Labor ermittelt. Das modulare Design der Tanks erlaubt eine bequeme Unterbringung der Wärmespeicherung des Systems in jedem Gebäude nach Auswahl der benötigten Anzahl an Tanks. Das Interne Speichervolumen jedes Tanks beträgt ca. 180 l (PCM und Wärmetauscher).

WÄRMESPEICHER

ERDWÄRMESONDEN MIT PCM

Eine weitere Innovation des TESSe2b-Projekts ist die Entwicklung von Erdwärmesonden, die ebenfalls zur Wärmespeicherung verwendet werden können und somit die Leistung des Gesamtsystems sowohl während der Heiz- als auch der Kühlperiode unterstützen. Im Heizmodus wird die Temperatur in den Sonden höher als in herkömmlichen Sonden sein, im Kühlmodus niedriger.

Da die Wärmeübertragung zwischen Untergrund und Sonde überwiegend konduktiv erfolgt und dessen Temperaturleitfähigkeit niedrig ist, ist die thermische Reaktion des Untergrundes wesentlich langsamer als die Anforderungen der Wärmepumpe. So werden thermische Wellen in den Untergrund emittiert, die die Leistung des Gesamtsystems herabsetzen. Der Einbau von PCM in die Erdwärmesonden wird als probates Mittel angesehen, um Wärme im Untergrund zu speichern und so die Leistung des Systems zu erhöhen. Die im PCM gespeicherte Energie wird die thermischen Wellen glätten und die Jahresarbeitszahl der Anlage erhöhen. In Abhängigkeit von der Phasenwechseltemperatur kann dies für Heizen oder Kühlen verwendet werden.

Erwartete Auswirkungen der PCM-Implementierung auf die Sondentemperaturen während der Heizperiode (grüne Linie).

SMARTES KONTROLLSYSTEM

Eine weitere Innovation des TESS_E²B-Projekts ist die Verwendung eines selbstlernenden Kontrollsystems, das einen Algorithmus verwendet, der ein numerisches Modell des Prototyps, eine Datenbank mit Nutzerprofilen und multivariable Kontrollen kombiniert.

Dieses adaptiert den Betrieb der Anlage unter Einbeziehung eines Nutzerzeitplans und anhand von Wettervorhersagen, sodass Energie unter optimaler Nutzung günstigerer Elektrizitätstarife während der Nacht gespeichert werden kann.

Das Kontrollsystem steuert auf Basis von Sensordaten und Reglern automatisch den Betriebsmodus, der an die Energiebedürfnisse des Hauses angepasst wird.

Layout Kontrollsystem und Interaktionen

WO DEMONSTRATIONS- ANLAGEN

Um die erfolgreiche Integration des Systems in Gebäude zu evaluieren, wurden drei Pilotprojekte als vollständig online überwachte Demonstrationsobjekte errichtet. So werden die Auswirkungen unterschiedlicher Klimate und geografischer Lagen auf die Performance des Systems und dessen technischer und ökonomischer Möglichkeiten untersucht.

SPANIEN

LOKATION

Calonge de Segarra, Region Barcelona

KLIMA

Mediterran, (Bsk)

AUSLEGUNGSTEMPERATUREN

5 °C | 28 °C

DAS HAUS

Einfamilienhaus, 2 Stockwerke

ÖSTERREICH

LOKATION

Kapfenberg, Steiermark

KLIMA

Kontinental, (Dfb)

AUSLEGUNGSTEMPERATUREN

-5 °C | 24 °C

DAS HAUS

Einfamilienhaus, 1 Stockwerk

ZYPERN

LOKATION

Miliou, Region Pafos

KLIMA

Mediterran, (Csa)

AUSLEGUNGSTEMPERATUREN

7 °C | 30 °C

DAS HAUS

Einfamilienhaus, 2 Stockwerke

Lage der Demonstrationsanlagen

Kenndaten der Demonstrationsanlagen

ANLAGE	ÖSTERREICH	ZYPERN	SPANIEN
Fläche (m ²)	321	221	138
Heizleistung (kW)	14,4	17,0	12,2
Kühlleistung (kW)	--	18,6	4,92
Jährlicher Heizbedarf (kWh/m ²)	55,1	45,3	63,9
Jährlicher Kühlbedarf (kWh/m ²)	--	69,9	6,85
Fläche Solarkollektoren (m ²)	13,6	23,5	23,5
PCM-Tanks Heizen	3	3	4
PCM-Tanks Kühlen	--	3	3
PCM-Tanks Warmwasser	1	1	1
Anteil Solar Heizen	11,8%	30,5%	33,5%
Steigerung Solaranteil durch PCM-Nutzung	8,2%	27,0%	31,0%
Anteil Solar Heizen und Warmwasser	20,9%	42,3%	47,0%

rot: geschätzte Werte

WER ZIELGRUPPEN

ZIELGRUPPEN

- Industrie.
- Installateure.
- Hersteller.
- Endverbraucher.
- Energieberater und Energieagenturen.
- Professionisten aus dem Bausektor (Architekten, Bauherren, Bauunternehmer, Ingenieure, Immobilienverwalter)

ZIELANWENDUNGEN

- Einfamilienhäuser.

www.tesse2b.eu

INFO@TESSE2B.EU

<https://www.facebook.com/tesse2b/>

https://twitter.com/TESSe2b_Project

<https://www.linkedin.com/in/tesse2b-project-624459120>

https://www.youtube.com/channel/UCXIBxih7H_Q4vSxadc6HGSA

“Diese Broschüre zeigt den Projektstatus März 2019.”

European
Commission

TESSe2b project has received funding from the European Union's Horizon 2020
Research and Innovation programme, under the Grant Agreement number 680555.